

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

¹Р.З.Олимжонов, ²А.Х.Восидов

¹1-старший преподаватель-соискатель, ²2-директор ООО «Дальварзинский ремонтный завод»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221843>

Аннотация. В статье описывается технологический процесс последовательные методы восстановления и упрочнения изношенных поверхностей деталей методом современной электроискровой обработки - наплавки с толщиной покрытия до 0,30 мкм. Изучается марки стали, состав, свойства, структуры, твердость наплавочного материала, точность и качество обработки.

Ключевые слова: изношенная стальная деталь, химический состав, механические свойства, структуры, твердость и износостойкость изделия.

Введение

Среди всех термических или химико-термических методов обработки металлов и их сплавов, которые применяются в металловедении, следует отдать предпочтение электроискровой обработке металла [1-3]. Суть ее заключается в том, что искровой разряд непосредственно воздействует на поверхность металла.

В электрическом поле создается искровой разряд, который являет собой пучок ярких искровых каналов (рис.1). Внутри каждого из них помещена плазма, которая состоит из ионов газа и электродных ионов, что с невероятной скоростью испаряются под действием разряда. Генератором импульса электричества считаются электроды, которые в свою очередь вместе с конденсатором создают цепь.

Рис.1. Современные методы электроискровой обработки деталей – золотников сельскохозяйственных тракторов.

Электроискровая обработка металла происходит в жидком изоляторе, диэлектрике. Под действием такого импульса на металлические изделия поверхность металла получает нагрев в определенных точках [4]. Вследствие чего металл начинает нагреваться, плавиться и испаряться. Так как все происходит очень быстро, а нагревание является точечным, то парообразование имеет характерный взрыв.

В современной промышленности электроискровая обработка металлов становится все более востребованным методом для получения высокоточных изделий с минимальными деформациями и искажениями. Этот инновационный процесс обработки металлов обеспечивает высокую точность и эффективность, что делает его незаменимым в

таких отраслях, как тракторостроение, автомобилестроение, аэрокосмическая и оборонная промышленность. В данной статье мы рассмотрим основные принципы работы электроискровой обработки металлов, ее преимущества и области применения.

Целью данной научной работы являлось усовершенствование технологические процессы восстановления и упрочнения изношенных поверхностей деталей золотников распределителя тракторов методом электроискровой наплавки с толщиной покрытия 0,15-0,30 мкм и их последующей термической обработкой.

Объектом исследования является быстроизнашиваемых деталей золотников распределителя тракторов.

Применение и полученные результаты. Электроискровая наплавка (нанесения покрытий на рабочую поверхность) обеспечивает возможность качественного восстановления изношенных поверхностей и деталей золотника распределителя тракторов в отсутствие стационарной ремонтной базы. На рис.2,а представлен электроискровой аппарат для наплавки изношенных поверхностей деталей машин. Питание генератора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Потребляемая генератором мощность при номинальном напряжении сети не более 250 Вт.

Генератор выполнен в прямоугольном металлическом корпусе. На лицевой панели генератора расположены переключатели включения «ON» 1 и выключения «OFF» 2; переключатель энергетических режимов работы генератора «MODE» 3 и амперметр 4, фиксирующий значение зарядного тока; регулятор амплитуды вибрации ручного вибровозбудителя «AMPLITUDE» 5 (используется при отключенном блоке высокочастотной вибрации АГ-2); две розетки «OUTPUT» 6 и 7, отмеченные знаками «+» и «-». Розетка 6 «-» предназначена для подключения генератора к обрабатываемому изделию, розетка 7 «+» - для подключения к вибровозбудителю или обрабатывающей головке.

Обрабатывающее устройство ВИ-1 предназначено для электроискровой обработки наружных поверхностей тел вращения в механизированном режиме. Обрабатывающее устройство ВИ-1 (рис.2,б) состоит из обрабатывающей головки I, приспособления II для ее крепления к станку и токосъёмника III. Питание электродвигателя обрабатывающей головки осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 60 Гц. Потребляемая мощность устройство при номинальном напряжении сети не более 18 Вт.

Перед упрочнением с поверхностей деталей удаляют грязь и ржавчину и обеспечивают чистоту поверхности не ниже 5—6-го классов. На рис.2,в,г представлены шейки золотника Р-75 и Р-80 без покрытия (в) и с поверхностным покрытием (г).

Рис.2. Генератор «Элитрон-22Б»: 1 – выключатель генератора «ON»; 2 – выключатель генератора «OFF»; 3 – переключатель энергетических режимов работы генератора «MODE»; 4 – амперметр; 5 – регулятор амплитуды вибрации ручного вибровозбудителя «AMPLITUDE»; 6 – розетка для подключения генератора к обрабатываемому изделию; 7 – розетка для подключения генератора к вибровозбудителю или обрабатывающей головке (а); обрабатывающее устройство ВИ-1: I – обрабатывающая головка; II – приспособление для крепления обрабатывающей головки в резцедержателе станка; III – токосъемник; IV – кабель соединения генератора и обрабатывающей головки; V – кабель соединения генератора и щеточного узла; 1 – цанговый зажим; 2 – переключатель; 3 – розетка для подключения кабеля к обрабатывающей головке; 4 – груз; 5 – рычаг; 6 – щеточный узел; 7 – контакта (б); шейки золотника без покрытия (в) и с покрытием (г).

Электронская обработка металлов - это современный инновационный процесс, при котором поверхность металла обрабатывается с использованием электрического разряда. Главное преимущество этого метода - высокая точность и минимальное воздействие на структуру материала (рис.3), что отличает его от традиционных методов обработки [5], таких как фрезерование и токарная обработка.

Рис.3. Микростроение углеродистой стали: а-поверхностное покрытие; б- доэвтектоидная зона; в-эвтектоидная зона; г-заэвтектоидная зона. X500

Структурные исследования проводились с использованием оптической микроскопии и методик количественной металлографии. Структурное состояние исследуемой стали соответствовало состоянию после горячей пластической деформации.

Принцип работы электроискровой обработки металлов (ЭИО) основан на использовании электрического разряда для обработки поверхности металлических изделий. Этот метод предполагает создание мощного электрического разряда между электродом и обрабатываемой поверхностью металла (см. рис.2,а). В процессе электроискровой обработки создается искровой канал, который представляет собой узкий канал плазмы между электродом и поверхностью обрабатываемого металла [6]. Этот канал обладает высокой температурой, достаточной для расплавления и испарения материала с поверхности. Принципиально важно, что электрический разряд происходит в среде диэлектрика, который заполняет пространство между электродом и обрабатываемым металлом. Диэлектрик может быть жидким или газообразным, и его роль заключается в создании изолированного пространства для формирования искрового канала.

Электроискровая обработка металлов обладает высокой энергетической плотностью, что позволяет проводить обработку с высокой точностью и контролем. Этот метод позволяет получать детали с высокой степенью гладкости и точности, что делает его незаменимым для производства прецизионных деталей и компонентов [5,6].

Одним из ключевых аспектов принципа работы ЭИО является возможность контролировать параметры процесса, такие как амплитуда и частота электрического разряда, а также время воздействия и скорость перемещения электрода. Это позволяет достигать оптимальных результатов в зависимости от требований конкретного производства и характеристик обрабатываемого материала (см. рис.2,в).

Таким образом, принцип работы электроискровой обработки металлов основан на использовании электрического разряда для формирования искрового канала, который расплавляет и удаляет материал с поверхности металла с высокой точностью и контролем.

Преимущества электроискровой обработки металлов. Электроискровая обработка металлов (ЭИС) предлагает ряд значительных преимуществ, делающих этот метод привлекательным для промышленного применения.

Высокая точность. Одним из главных преимуществ ЭИС является его способность обеспечивать высокую точность обработки. Благодаря возможности контролировать параметры процесса, такие как амплитуда и частота разряда, ЭИС позволяет получать детали с минимальными отклонениями и высокой степенью геометрической точности.

Минимальное воздействие на материал. В отличие от некоторых традиционных методов обработки металлов, таких как фрезерование и токарная обработка, ЭИС обеспечивает минимальное воздействие на структуру материала. Это позволяет изготавливать детали с минимальным уровнем деформаций и искажений.

Широкий спектр применения. ЭИО металлов может быть успешно применена к различным типам металлов и их сплавов, а также к другим материалам, включая керамику и карбиды. Это делает этот метод универсальным и подходящим для широкого спектра промышленных задач.

Эффективность метода. ЭИО обладает высокой энергетической плотностью, что позволяет проводить обработку с высокой скоростью и эффективностью. Этот метод

обработки позволяет сокращать время производства и повышать общую производительность производства.

Минимальная необходимость в последующей обработке. Благодаря высокой точности и качеству обработки, достигаемым с помощью ЭИО, часто нет необходимости в дополнительной отделке или обработке изделий после процесса обработки. Это позволяет сократить время и затраты на производство.

Экологическая безопасность. В отличие от некоторых традиционных методов обработки, которые могут приводить к образованию токсичных отходов или загрязнению окружающей среды, ЭИС является относительно экологически чистым методом. Это обусловлено отсутствием применения химических реагентов и минимальным образованием отходов.

Таким образом, электроискровая обработка металлов предлагает ряд существенных преимуществ, делающих этот метод привлекательным для использования в различных отраслях промышленности.

Контроль процесса. Одним из важных аспектов технических аспектов ЭИС является контроль процесса обработки (см. рис.1). Он включает наблюдение за параметрами процесса, мониторинг качества обработки и регулярную калибровку оборудования для обеспечения стабильности производства. Таким образом, технические аспекты ЭИО металлов включают в себя широкий спектр компонентов и процессов, необходимых для успешной реализации этого метода. Основное внимание уделяется выбору и настройке оборудования, контролю параметров процесса и обеспечению стабильности и качества обработки.

Подготовка обрабатываемой поверхности. Прежде чем приступить к процессу ЭИО, необходимо тщательно подготовить поверхность металла: провести очистку от загрязнений, удаление окислов, обезжиривание и другие процедуры, чтобы обеспечить оптимальные условия для проведения обработки.

Установка электродов. Следующим шагом является установка электродов, которые будут участвовать в процессе обработки. Один из электродов подключается к источнику питания, а другой становится частью обрабатываемой поверхности металла. Расстояние между электродами должно быть настроено в соответствии с требованиями процесса.

Движение искрового канала. После формирования искрового канала он начинает двигаться по поверхности обрабатываемого металла. Это происходит за счет перемещения одного из электродов или обоих. В процессе движения искрового канала материал с поверхности металла расплавляется и испаряется.

Эффективность и производительность. ЭИС обладает высокой энергетической плотностью, что позволяет проводить обработку с высокой скоростью и эффективностью [6]. Этот метод позволяет сокращать время производства и повышать общую производительность производства.

Выводы. В современной промышленности электроискровая обработка металлов занимает важное место благодаря своей высокой точности, эффективности и возможности обработки различных материалов. Этот инновационный метод обработки открывает новые возможности для производства высокоточных деталей с минимальным воздействием на материал и окружающую среду. С постоянным развитием технологий и совершенствованием процессов, электроискровая обработка металлов продолжит играть

ключевую роль в промышленности, обеспечивая высокие стандарты качества и производительности. Данная инновационная технология разработана на предприятие ООО «Дальварзинский ремонтный завод» и в настоящее время продолжается научно-исследовательская работа по стендовым и полевым испытаниям быстроизнашиваемых деталей - золотников распределителя тракторов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бурумкулов Ф.Х., Величко С.А., Денисов В.А. Современные электроискровые технологии восстановления деталей. Достижения науки и техники АПК. 2009. №10. - С.49-54.
2. Верхотуров А.Д., Гордиенко П.С., Коневцов Л.А., Панин Е.С. Некоторые комментарии к обобщениям механизма электроискрового воздействия на материалы // Вестник ДВО РАН. 2010. №1. - С.46-55.
3. Купцов С.Г., Фоминых М.В., Мухинов Д.В. Разработка технологии электроискрового легирования быстрорежущей стали твердыми сплавами на основе фаз внедрения // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т.12. №1 (2). - С.407-413.
4. Верхотуров А.Д. Технология электроискрового легирования металлических поверхностей. – Киев: Техшка, 2012. - 189 с.
5. Тилабов Б.К. Противоизносные твердые сплавы для быстроизнашиваемых деталей машин и оборудования. Узбекский научно-технический и производственный журнал. – Ташкент.: Композиционные материалы. Фан ва тараккиёт, 2019. №3. - С.52-56.
6. Tilabov B.K. Methods of Manufacturing Cast Details with a Solid-Alloy Coating and Heat Treatment. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – India. Vol. 7, Issue 5, May 2020. - P.13720-13723.